

Yanvar, 2026-yil

“YOSH XIVALIKLAR” HARAKATINING PAYDO BO‘LISHI VA BU HARAKATDA
POLVONNIYOZ HOJI YUSUPOVNING O‘RNI

Murodova Ozoda Ikromjon qizi

Urganch davlat universiteti

Tarix mutaxassisligi 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18272866>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Yosh xivaliklar” tashkiloti faoliyati, siyosiy qarashlari, jadidchilik g‘oyalarining mintaqada yuksalishi, Polvonniyoz Hoji Yusupovning tarixiy shaxs sifatidagi milliy davlat qurilishi jarayonlaridagi harakatlari berib o‘tilgan. Maqolada Polvonniyoz Hoji Yusupovning siyosiy faoliyati va uning “Yosh xivaliklar tarixi” asari tahliliy tarzda yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Xiva xonligi, “Yosh xivaliklar” tashkiloti, Polvonniyoz Hoji Yusupov, islohot, “Yosh xivaliklar tarixi” asari, Manifest, “Idorai marshrutiya”

Аннотация. В данной статье рассматривается деятельность организации «Молодая Хива», её политические взгляды, подъём джадидских идей в регионе, а также действия Полвонниоза Гаджи Юсупова как исторической фигуры в процессах национального государственного строительства. В статье аналитически освещается политическая деятельность Палваннияза Хаджи Юсупов и его труд История «Младохивинцев» («Воспоминания»).

Ключевые слова: Хива-ханство, организация «Молодая Хива», Палваннияза Хаджи Юсупов, реформы, История «Младохивинцев» («Воспоминания»), манифест, «Идорай Маршрутия»

Abstract. This article discusses the activities of the “Young Khiva” organization, its political views, the rise of Jadid ideas in the region, and the actions of Polvonniyoz Haji Yusupov as a historical figure in the processes of national state building. The article analytically covers the political activities of Polvonniyoz Haji Yusupov and his work “The History of Young Khiva”.

Keywords: Khiva Khanate, “Young Khiva” organization, Polvonniyoz Haji Yusupov, reform, “The History of Young Khiva”, Manifesto, “Idorai Marshurtiya”

KIRISH

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Xiva xonligidagi ijtimoiy-siyosiy ahvol, ya’ni xonlikning protektorat ostida bo‘lishi, og‘ir ijtimoiy tuzum, soliq-to‘lovlar, xalqning og‘ir ahvoli kabilar xonlikda taraqqiyparvar kuchlarning yetilishiga sabab bo‘ldi.

Bu asosiy ijtimoiy harakat jadidchilik harakati bo‘ldi. Rus bosqinidan keyin mustaqillikning yo‘qotilishi, siyosiy haqsizlik va adolatsizlik butun jamiyat ahlini Rossiya davlatiga qarshi kuchli muxolifatga aylantirdi.

Ularning orasida yangiliklar tarafdorlari bo‘lgan amaldorlar, mahalliy boylar va savdo ahli, taraqqiyparvar musulmon ruhoniylari, madrasa mudarrisalari va toliblari, ma’rifatparvar vakillari ham bo‘lib, ozodlik g‘oyalari borgan sari kuch-quvvatga to‘lib bordi.

Bu g‘oyalar jadidlar siyosiy faoliyatining asosini tashkil etdi. Natijada, ular “Yosh xivaliklar” tashkiloti nomi ostida o‘zlarining islohotchilik kurashlarini olib bordilar.

ASOSIY QISM

Turkiston taraqqiyparvarlaridan farqli ravishda, Buxoro va Xiva ma'rifatparvarlarining asosiy muxolifi o'z davlatlarining hukmdorlari bo'lgan. Ular o'zlarini "Yosh xivaliklar" deb atab, taktika sohasida mo'tadil islohotchilar sifatida kurash maydoniga chiqdilar. Konstitutsion monarxiya ularning pirovard maqsadlari edi.

Xiva xonligi ma'rifatparvarlari va rahbarlari, jumladan, Boboovun Salimov, Polvonniyoz Hoji Yusupovlar tashabbusi bilan yangi Urganch, Qo'ng'iroq, Gurlan, Shovotlarda yangi maktablar ochildi. Shuningdek bu borada, «Jamiyati xayriya» tashkilotining ham o'rni muhim bo'lib, u mablag' yig'ib yangi maktablar tashkil etishdi [1].

Tarixchi olimlar akad. Baxtiyor Nazarov hamda O. Qo'shjonov, N. Polvonovlarning ta'kidlashicha, Xiva jadidlarini o'ng va so'llarga ajratib ko'rsatish noto'g'ri. B. Nazarov jadidchilik harakati tarixining tarixshunosligi haqida to'xtalib: «... 60-80 yillarda birmuncha siljishdek ko'ringan jadidlarni o'ng va so'llarga ajratib baholash esa, aslida, mohiyat e'tibori bilan jadidchilikning sho'ro tuzumini yoqlash va uni mustahkamlash yo'lga o'tgan vakillarini oqlash ustomonlikdan boshqa narsa emas edi» [2], - deb fikr bildirgan.

Bu boradagi fikrni Qo'shjonov, N. Polvonovlar ham ma'qullab, Xiva jadidlarini o'ng va so'l oqimlarga bo'lish mumkin emas, deb qayd qiladilar. Ularning aytishicha, mavjud adabiyot va tadqiqotlarda Xiva jadidlari o'ng oqimiga vazir Islomxo'ja boshliq savdo-sanoat korxonalari egalari va katta boylar turganligi qayd qilinib, so'l oqim namoyandalariga Boboovun Salimov, Husaynbek Matmurodov, Polvonniyoz hoji Yusupovlarni kiritadilar. Lekin ular ham amaldor, katta yer egasi, savdogar va zavodchi boylardan edilar. Jo'ra Toshqulov Xiva jadidlarini, shu bilan birga, maqsad va kurash usullariga qarab ham o'ng va so'l oqimga ajratadi.

So'l qanot vakillari mavjud siyosiy-huquqiy tartibotlar bilan murosa qilishni istamay, hatto fitna usulidan foydalanishga intilishlari borligini qayd qilib, 1917-yil aprelda chaqirilgan Majlisning tarqatilishi va bir qancha Yosh xivaliklarning qamoqqa olinishi uchun bahona bo'lgan voqeani keltiradilar. Bunda asosiy aybdor sifatida Husaynbek Matmurodov va yana bir necha Yosh xivaliklar qamalgan edilar. «Husaynbek boshliq bir necha birodarlarimizni hibsga qildilar» [3], deb yozadi Polvonniyoz hoji Yusupov. Demak, yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki – deydi tadqiqotchilar, Xiva jadidlarini o'ng va so'lga ajratmaslik maqsadga muvofiqdir. Ularning barchasi ham islohot, yangilik, taraqqiyot tarafdorlari edilar.

Polvonniyoz hoji Yusupov o'z xotiralarida bu borada shunday deydi: "Bir kuni saroy oldidagi bir do'konda bir necha hurriyatchi yosh xivaliklar o'lturib erdik, mazkur no'g'ay ikki birodarimiz kelib o'lturdilar. Birodar Shokir Tenisov so'z boshladi. - Hojibobo, ertang askarlar toza muvaqqat hukumatga qasam qilurlar. Shul vaqt ko'p yaxshi vaqt turur. Sizlar ham tayyor bo'lib, askarlarning yoniga borib, iltimos qilib so'rasangizlar, xonni tushirib hurriyat bermakka, sizlarga yordam bersalar erkan,-dedi. Shul vaqtda hammalarimiz xursand bo'lib, bayroq hozirlamoq uchun qizil tovardin bir necha arshin kelturib, Shokir afandiga berib aytdik: - Ertang, ertaga hozir qilursiz,yozuvi ham ruscha, ham musulmoncha bo'lsin. - deb. Birodarlar qabul qilib xo'shlashib ketdilar. Bizlar qolduk. Ertang erta birlan Shokir afandilar bayroqni hozir qilib, Qo'shadarvozaning oldidagi Xudoybergan Devonovning magaziniga olib kelib, bizlarga xabar qildilar. Bizlar kelib bayroqni ko'rdik, ko'p yaxshi yozg'on erkan: "Yoshosin hurriyat, yoshosin ozodlik, yoshosin qahramon askarlar!" deb ham ruscha, ham musulmoncha yozg'on.

Yanvar, 2026-yil

Ko'p shod bo'lib, bayroqni Husinmuhammad devonbegining uyiga olib kelib, qa'laga xabarchilar yubordik. Tamomi boy, mullo, dehqon, kambag'al, mehnatkash har kim bo'lsa-bo'lsin darhol devonbegining joyiga kelsinlar", deb so'zini davom etadi.

Umuman, jadidlarning faol kuchlari orasida Husaynbek Matmurodov, Nazir Sholiqarov, Boboovun Salimov, Polvonniyoz hoji Yusupov ham bor edi. Ana shu siyosiy kuch 1917-yil 5-aprelda Xorazm tarixida ilk bor xalqni namoyishga chorlab, Asfandiyorxon saroyida uni manifest imzolashga, idorai marshrutiya –parlamentar kengash tuzishga majbur qiladi. Manifestga ko'ra, Xivada xon boshchiligadagi konstitutsion monarxiya o'rnatilishi, uning hokimiyati majlisda saylangan ruhoniylar va savdogarlar vakillaridan iborat 30-50 kishi va nozirlar kengashi tomonidan cheklanishi lozim edi.

Xon manifestda ko'rsatilgan ko'pchilik masalarda yon bergan bo'lsada, bular vaqtinchalik bo'lib, junbushga kelgan xalqni tinchlashtirish uchun ataylab qilinganligini voqealarning keyingi jarayonlarida yaqqol ko'rsatish mumkin [4].

1917-yil 6-apreldan o'z faoliyatini boshlagan "Idorai marshrutiya" shu kuni Xiva shahrining maydonida shahar fuqarolarining ko'p ming kishilik mitingini tashkil etdi. Unda Xivada xonlik tuzumi ag'darib tashlanganligi va uning o'rniga Xiva xoni boshchiligida konstitutsiyaviy tuzumi qaror topganligi xalqqa ma'lum qilindi. Saylov yo'li bilan deputatlar majlisi va Nozirlar kengashi tashkil topdi. Uning rahbarlari etib Yosh xivaliklarning yo'l boshchilari Polvonniyoz hoji Yusupov, Xusaynbek Muhammadmurodovlar saylandilar [5].

Polvonniyoz hoji Yusupov xotiralarida yozilishicha, 1918-yil 10-yanvarda Qo'qon shahriga borib, u yerdagi Turkiston muxtoriyati hukumatidan ham yordam so'rashgan. Lekin harbiy yordam berish imkoniyati bo'lmagan bu hukumatlar ham Xiva xoni Asfandiyorxon va rus askarlari komissari Zaysevgga zindonda yotgan Yosh xivaliklarni ozod qilib, To'rtko'lga o'tkazib yuborish to'g'risida telegramma jo'natish bilan cheklanadilar [6].

O. Qo'shjonov, N. Polvonovlarning asarida, Yosh xivaliklar siyosiy partiya sifatida rasmiy faoliyat olib borishi to'g'risida gapiriladigan bo'lsa, tadqiqotchilar bu borada Polvonniyoz hoji Yusupov «Yosh xivaliklar tarixi» nomli xotiralaridan shunday ma'lumotlarni keltiradilar: «Bir kuni (1918 yilning mart oylari - P.N.) Yusuf afandi (Yusuf Ibragimov - favqulodda komissar) maslahat berdi: «Sizlar Yosh xivaliklarning inqilobiy qo'mitasini tuzing», deb.

Man aytdim: «Bizlar 3-4 odammiz, nechuk qo'mita ocharmiz?», Yusuf afandi aytdi: «Hech zarari yo'q, 3-4 odam bas turur. Borib-borib a'zolaringiz ko'p bo'lib ketar», deb bizlar uchun qo'mita ochmoqqa buyruq qildi. Mani rais sayladi. Otajon mahram Sapayevni sarkotib, Bobojonboyni muovin, Muhiddin Umarovni xazinachi saylab, qo'mita uchun muhrlar, daftarlar tayyor qilmoqqa buyurdi».

Fikrimizcha, ana shundan keyin Yosh xivaliklar partiyasi rasmiy faoliyat olib bora boshlagan. O'sha vaqtdan Yosh xivaliklar inqilobiy qo'mitasi tashkil topib, «Istagan odamlarini a'zolikka qabul qilib» qayd qila boshlaganlar. Hakim Bobojon Muhammad o'g'li, Mulla Jumaniyoz Sultonmurodov, Yusufjon Ahmadjonov, Ismoilboy Solihoji o'g'li va boshqalarning Xivadan qochib kelishlari bilan Yosh xivaliklarning a'zolari Toshkentda ham ko'paya borgan.

Ana shunday voqealar silsilasida Polvonniyoz hoji Yusupov va uning safdoshlari fikrlari yanada qa'tiylashdi. "Yosh xivaliklar" partiyasi 1918-yil 5-iyunda o'z dasturi, tuzilish, muhriga ega bo'lgan rasmiy tashkilot sifatida to'la shakllandi.

Yanvar, 2026-yil

Ular dunyoqarashining shakllanishi va tadrijiy rivojlanishida xonlikdagi mavjud ijtimoiy-siyosiy tuzum, Turkiya, Eron, Rossiya va Turkistondagi siyosiy o'zgarishlar, 1917-yil noyabr, 1918-yil yanvaridagi Qo'qon voqealari, o'lkada kechgan siyosiy o'zgarishlar obyektiv sharoit sifatida katta ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga rus inqilobchilari, soldat sho'rolari, Turkistondagi mahalliy inqilobchilar ta'siri sub'ektiv omil sifatida katta rol o'ynadi.

Bu haqda Polvonniyoz hoji Yusupov quyidagi fikrlarni bildirib o'tadi: "Yapun mahorabasidan so'ng gazetalar har turlik tarakkiylarga doir maqolalar yoza boshladilar. Man alardin har turli gazeta, jurnallar olib o'qiy boshladim. Ondin so'ng har kunda ijthodim (kuchim, jahdim - Muh.) ziyoda bo'lib, hurriyat uchun talasha boshladim. Ba'zi hurriyatparvar birodarlar ham qo'shilib, hurriyatga doir muzokaralar qila boshladik"deb keltirib o'tgan .

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Yosh xivaliklar harakati 1904-1905 yillarda hamfikrlar, 1910-yil boshlarida manfaatlar guruhi sifatida shakllangan bo'lsa, 1917-yilda amaldorlar, ma'rifatli boylar, milliy burjuaziya va ziyolilarning Xiva xoniga muxolifatdagi siyosiy kuch, 1918- yilda esa rasmiy siyosiy partiya sifatida namoyon bo'lgan.

Bular dunyoqarashining shakllanishi va tadrijiy rivojlanishida xonlikdagi mavjud ijtimoiy-siyosiy tuzum, Turkiya, Eron, Rossiya va Turkistondagi siyosiy o'zgarishlar ob'ektiv sharoit sifatida katta ta'sir qilgan hamda rus inqilobchilari, soldat sho'rolari va Turkistondagi mahalliy inqilobchilar ta'siri subyektiv omil sifatida katta ro'l o'ynagan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алимova Д.А. История как история, история как наука. 2 часть. – Ташкент: Узбекистан, 2009. – С.57.
2. О.Қўшжонов., Н. Полвонов.Хоразмдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар ва ҳаракатлар. – Тошкент: ABU MATBUOT-KONSALT, 2007. – В.274.
3. Юсупов П.Х. Ёш хиваликлар тарихи. - Урганч: Хоразм, 2000. - 162-бет.
4. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. 2-китоб. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б.115.
5. Jo'rayev N.Karimov SH. O'zbekiston tarixi. – Toshkent, Sharq, 2011.- 720 b.
6. P. Hoji Yusupov. "Yosh xivaliklar harakati: quvonchlar iztiroblar, fojealar" // Nashrga tayyorlovchi Umid Bekmuhammad // ziyo.com.uz.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH